

Aguardo o Renascimento

Entrevista com Paul Ricoeur

[*Em que pensam os filósofos?* Entrevista realizada e publicada por Joël Roman e Etienne Tassin e editada por J. Message, J. Roman e E. Tassin, in *Autrement* [1988] nº102, Novembro]

Autrement - O seu primeiro livro publicado, é um estudo consagrado a Jaspers, em colaboração com Mikel Dufrenne (*Karl Jaspers et la philosophie de l'existence*, Le Seuil, 1948). Como surgiu o seu interesse por Jaspers?

Paul Ricoeur – Gabriel Marcel tinha publicado antes da guerra os primeiros estudos em francês sobre Jaspers, em particular um grande artigo sobre as situações limite, que me tinham espantado profundamente na medida em que na altura eu começava a preocupar-me com o problema da culpabilidade. Depois, quando fomos prisioneiros de guerra, Mikel Dufrenne e eu próprio, tivemos a oportunidade de dispor da totalidade dos textos, então publicados de Jaspers. A nossa ligação a Jaspers estava relacionada com o facto de não querermos repetir o erro dos nossos antecessores, os antigos combatentes da outra guerra, que rejeitaram brutalmente tudo o que vinha da Alemanha. Nós pensávamos que os alemães verdadeiros estavam nos livros e essa era uma forma de negar os alemães, que nos aprisionavam. A Alemanha verdadeira éramos nós e não eles. Ao publicar esse livro, tínhamos de alguma forma liquidado a história do nosso cativo.

Quando após da guerra, Jaspers publicou as obras *Les grands philosophes*¹ ou *Von der Wahrheit*², já não o seguimos mais. É preciso reconhecer que naquela época aconteceu, ainda que parcialmente, uma substituição de Jaspers por Heidegger, substituição que actualmente tenho tendência para questionar: em muitos aspectos, Jaspers tinha critérios éticos e políticos, inerentes ao seu pensamento, dele por assim dizer constitutivos, que fazem entender melhor a elisão da ética que me parece cada vez mais caracterizar o pensamento de Heidegger. Olhando retrospectivamente, Jaspers continua para mim um remorso e uma inquietação, porque tenho por vezes o sentimento de o ter abandonado um pouco ao longo do caminho, de não ter continuado essa relação no pós-guerra.

Encontrou-o pessoalmente?

P.R.: Sim, em duas ocasiões. Imediatamente depois da guerra, em Heidelberg, depois na *Schuldfrage*³, em Basileia. Ele tinha rompido naquela altura com a Alemanha: enquanto tinha suportado a Alemanha nazi, não suportara a Alemanha democrática que não se arrependia; ele sonhava com uma espécie de conversão colectiva, de confissão colectiva de

¹ Karl Jaspers, *Les grands philosophes*, UGE, col. 10-18, 4 vol.

² Karl Jaspers, *Von der Wahrheit*, (de la vérité), Munich, 1947

³ Karl Jaspers, *Die Schuldfrage*, trad. fr. *La culpabilité allemande*, Paris, éd. Minuit

responsabilidade. Eu tinha-o encontrado na Suíça, logo depois de ter publicado o nosso livro: não diria que ele não tivesse gostado do livro, mas achou-o demasiado sistemático, talvez demasiado marcado pelo espírito didáctico e francês, e ele considerava-se mais como uma torrente de margens instáveis, que nós tínhamos feito entrar em canais.

Encontrou, nesses mesmos anos a fenomenologia de Husserl?

P.R.: Tive conhecimento dela antes da guerra, também com Gabriel Marcel, coisa curiosa. Tinha lido então as *Recherches logiques*. Foi aliás Chastaing, um dos fiéis das «sextas-feiras» em casa de Gabriel Marcel, que me orientou para Husserl. Por fim, detido na Alemanha, tive a oportunidade de ter as *Ideen* de Husserl de que traduzi o primeiro volume⁴. Possuo ainda o exemplar dos anos de cativo, que consegui trazer comigo apesar dos muitos riscos: a tradução estava feita nas margens porque não tínhamos papel. Ao traduzir Husserl, eu tinha-me obrigado a fazer um certo número de escolhas de tradução, que hoje não faria: por exemplo, não ousaria traduzir *Seiende* por «étant⁵», mas por «ce qui est⁶». De qualquer forma, esse livro permaneceu para mim absolutamente fundamental.

Em *Du texte à l'action*⁷, podemos ler um artigo intitulado «Da fenomenologia à hermenêutica», onde explico que a passagem pela fenomenologia não é abolida por um desenvolvimento que tem mais em conta a pluralidade das interpretações, apesar de em Husserl, encontrarmos a ideia de que há essências unívocas sobre as quais podemos ter um discurso coerente.

Chegou à hermenêutica mais tarde.

P.R.: Cheguei, em primeiro lugar, através de um problema suscitado por ocasião do meu trabalho sobre a simbólica do mal que sucede a um ensaio de fenomenologia clássica sobre o voluntário e o involuntário. Neste ensaio, propunha-me fazer no domínio prático o que Merleau-Ponty tinha feito no que respeita à percepção. Regresso hoje aliás às mesmas questões através da teoria da acção. No trabalho sobre o voluntário e o involuntário, eu jogava com estruturas bem legíveis: podemos exprimir em termos inteligíveis o que é um projecto, um motivo, um poder fazer, uma emoção, um hábito, etc.: são, num sentido, capítulos de uma psicologia fenomenológica. Mas existia ainda um aspecto opaco que era a vontade má e o mal. Pareceu-me então que seria preciso mudar de método, isto é, interpretar os mitos, e não apenas o mito bíblico, mas igualmente os mitos da tragédia, do orfismo, da gnose. Foi através

⁴ E. Husserl, *Ideen*, trad. Paul Ricouer, *Idées directrices pour une phénoménologie pure*, Gallimard, 1950, reed, tel, 1985

⁵ «ente» (N.T.)

⁶ «O que é» (N.T.)

⁷ *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique*, II, Paris, Le Seuil, 1986

deste desvio simbólico que entrei no problema hermenêutico. Alguns problemas não tinham a clareza, a transparência que eu acreditava discernir naquilo que Merleau-Ponty teria chamado as «membruras» do acto voluntário. Surgiam então duas questões: 1) O que acontece ao sujeito que apenas se conhece através deste desvio pelos mitos? Que opacidade relativamente a si mesmo é esta, que faz com que seja preciso passar, para que se compreenda, pela interpretação das grandes narrativas culturais? 2) Inversamente, qual é o estatuto da operação interpretativa que serve de mediação entre si e si mesmo neste acto reflexivo? Aí, fiz o percurso por Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer. Esta trajetória hermenêutica parecia-me duplicar a trajetória neo-kantiana, por Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Cruzava igualmente Nietzsche, que me interessava pela sua crítica da transparência e da racionalidade senhora de si. Toda esta investigação foi guiada pela questão: o que acontece ao sujeito ao longo dessas diferentes revoluções? Como passar de uma posição que permanece relativamente cartesiana, com Husserl, em nome de uma espécie de si mesmo imediato, à confissão de uma opacidade cada vez maior, da qual é testemunho o desvio pelos mitos?

O segundo embate, paralelo ao da tradição hermenêutica, foi o da psicanálise, mas por razões semelhantes. Tendo trabalhado sobre a culpabilidade com a ajuda dos grandes mitos, questioneimei-me se não haveria uma outra leitura, muito diferente, que nos levasse para o lado do inconsciente e não para o da grande tradição textual. Tal sucedeu por ocasião do meu trabalho sobre Freud⁸, muito motivado pelo fracasso de uma filosofia do *cogito*. Um duplo falhanço face à leitura dos mitos e ao decifrar do inconsciente. Foi assim que fui conduzido ao meu problema ulterior, o da pluralidade das hermenêuticas e dos seus conflitos.

O que é que significa este conflito de interpretações? Eu estava a entrar num jogo dialéctico entre o dar crédito a um texto ou, pelo contrário, desconfiar dele. Essa dialéctica da suspeita e da confiança teve para mim um papel muito importante. A desconfiança sistemática tinha raízes nietzscheanas, freudianas e igualmente marxistas, mas curiosamente eu nunca tinha sido profundamente inquietado por Marx: não lhe reconhecia a capacidade de chocar que encontrava em Nietzsche ou Freud. Interessei-me por Marx por outras razões: pelo problema da ideologia como forma falaciosa de conhecimento. O meu último livro, consagrado às relações entre «ideologia e utopia», exprime bastante bem o essencial da minha relação com Marx, que é sobretudo uma relação tranquila, enquanto sempre julguei Nietzsche mais revigorante.

Por fim, houve uma «viragem linguística», que o conduziu a um maior interesse por aquilo que se convencionou chamar a «filosofia anglo-saxónica».

P.R.: Fiz a viragem linguística no interior da hermenêutica, na medida em que reflectir sobre os mitos é conservar-se na linguagem. Como nos meus trabalhos sobre a simbólica do mal e sobre Freud me servia muito das noções de símbolo e simbolismo, fui-me apercebendo que ao uso que dava da noção de símbolo faltava uma fundação linguística. Era-me necessário voltar a

⁸ Paul Ricoeur, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Le Seuil, 1965. Cf. também *Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique*, Paris, Le Seuil, 1969

Saussure, e sobretudo a Benveniste: retive deste último a noção de irreducibilidade do discurso à palavra e, por conseguinte, da linguística da frase à linguística do signo. Paralelamente encontrava a filosofia analítica, sob duas formas: a análise da linguagem comum ou a filosofia das línguas bem-feitas, das línguas lógicas. Sempre encontrei grande apoio na tradição de Austin, Strawson, etc., que partem daquilo que se diz, da ideia de que há na linguagem comum riquezas incriveis de sentido. Essa conjugação entre a fenomenologia, a linguística e a filosofia analítica no seu aspecto menos logicista, deu-me recursos de hibridação aos quais devo muito. A filosofia analítica continua a fascinar-me constantemente pelo seu nível de argumentação. É isto que conservo em relação a ela: a escolha dos argumentos, dos exemplos contrários, da réplica. Por vezes, o objecto analisado é mais magro do que o instrumento de análise: é muitas vezes o que percebemos, em França, nós que temos dificuldade em nos abrir a este rigor argumentativo. Porque a contrapartida é a profissionalização da actividade filosófica. É um efeito do qual eu sou um pouco vítima: já não escrever para o grande público, mas escrever para o melhor especialista na sua disciplina, para aquele que é preciso convencer.

Como é que aconteceu ter dividido o seu tempo entre os Estados Unidos e a França? Foi fruto do acaso, ou havia nos Estados Unidos possibilidades de trabalho que o seduziram?

P.R.: Não sabemos nunca o que é o acaso e o destino. Fico muitas vezes impressionado com o facto de o anedótico se tornar retrospectivamente o necessário. Quando regresssei da Alemanha depois do meu cativeiro, procurando onde recuperar a saúde, ensinei durante três anos em Chambon-sur-Lignon, num pequeno colégio protestante de montanha, onde quakers americanos pacifistas auxiliaram professores e educadores franceses, fazendo resistência não violenta e ajudando os judeus. A primeira vez que fui aos Estados Unidos, foi a um colégio quaker. Os quakers foram o primeiro elo americano, durante o período da reconstrução, no pequeno contexto do protestantismo francês. Depois ensinei em Nova Iorque até que em 1970 me agregaram, a título de professor visitante, à Divinity School e ao departamento de filosofia da Universidade de Chicago. Dividi então o meu tempo, na proporção de dois terços para um, entre a França e os Estados Unidos. Ainda continuo ainda a ensinar lá.

Teve responsabilidades universitárias em França. Que reflexões lhe inspiram a comparação entre os dois sistemas universitários?

P.R.: A comparação torna evidente, em primeiro lugar, a indigência do sistema francês: ela é pura e simplesmente cruel. É verdade que ensino em Chicago num quadro muito selecto, com estudantes de doutoramento: não se pode ter mais de vinte cinco alunos de cada vez, dirigir mais do que cinco teses, etc. Não é simplesmente comparável ao que conheci na Sorbonne, que tinha aliás já trocado por Nanterre, antes da reforma antecipada.

Não me sentia bem nesse sistema por razões pedagógicas: é um sistema que não dá suficiente crédito aos estudantes, que não lhe dá os meios para fazer investigação. Um estudante americano não tem mais de vinte horas de curso, enquanto um estudante francês tem frequentemente muito mais, em determinadas disciplinas, até trinta e cinco horas: o seu trabalho consiste em ingurgitar cursos e em regurgitá-los; sem nenhuma relação com os textos, com a biblioteca. É uma questão que me preocupa muito: como é possível que sociedades, por um lado tão semelhantes, sociedades industriais tão avançadas, tenham produzido sistemas educativos tão diferentes? É aqui que a marca da história é, sem qualquer dúvida, mais forte. De tal modo que os nossos sistemas são quase incomunicáveis, mesmo na Europa. Os sistemas educativos são os mais fáceis de reformar. Com este paradoxo de que um sistema educativo deveria ser o mais prospectivo, já que, por definição, se trata de indivíduos que estarão operacionais dez ou vinte anos mais tarde. Ora, temos tendência para ensinar como nos ensinaram; há qualquer coisa de extremamente regressivo na condição de professor. Nos sistemas em que se dá muito mais crédito à inovação, como o sistema americano, é-se mais levado a reflectir a sua própria prática e a criá-la, a inventá-la. Pode-se fazer um seminário curto, um seminário em que nunca se fala, um seminário em que se discute a dois ou a três: tudo é permitido, se surge vindo dos estudantes.

Foi muito activo no Instituto Internacional de Filosofia de que foi presidente: que papel tem este género de instituição?

P.R.: É um meio associado: há nove franceses, cinco ingleses, nove americanos, etc., enfim cento e dez ou cento e vinte membros no total. O Instituto tem todos os anos um congresso sobre um tema muito técnico; este ano o tema será: «Significar e compreender». Há uma dominante anglo-americana evidente, mas também uma forte contrapartida continental: Gadamer e Habermas pela Alemanha, e do lado francês, Granger, bastante próximo da tradição anglo-americana, mas igualmente Aubenque e Lévinas. É um meio de discussão de nível muito elevado, mas também um espaço de encontro, como não o são os grandes congressos internacionais. Os congressos internacionais de filosofia que têm lugar todos os cinco anos, são mais abertos, enquanto os do Instituto são mais selectivos. Mas o Instituto é igualmente o único lugar onde a filosofia analítica, que tende a ser dominante, por vezes altiva, aceita um face a face. Inversamente, os filósofos «continentais» descobriram nela a extrema variedade da filosofia dita «analítica» e as possibilidades de hibridação com a filosofia dita «continental». O casamento entre o transcendentalismo de origem kantiana e o pragmatismo anglo-saxónico, do qual é testemunho, por exemplo, o trabalho de Habermas é, a este respeito, um acontecimento cultural muito importante que, por outro lado, não deixa de ser perigoso na medida em que tende a estabelecer, por cima das nossas cabeças, uma ponte aérea americano alemã. Desse ponto de vista, não estou seguro de que a melhor forma de conservar o contacto com o mundo germânico, de forma a impedi-lo de cair completamente no universo americano, seja ruminar a herança heideggeriana. O pensamento alemão sofre, aliás, de certas falhas que partilha com o pensamento francês: a cristalização na história, a sempiterna recapitulação da tradição (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), com a qual rompem

indivíduos como Habermas, Luhmann, que estão menos presos à tradição histórica do que nós. Não digo isto negativamente, porque corremos por outro lado o risco de um pensamento sem memória.

Bloom, parece, tratou Rawls como inculto⁹. Mas a filosofia francesa tem dificuldade em sair de dois impasses: a releitura dos clássicos, certamente, com o cuidado de os compreender cada vez melhor e, por outro lado, a incapacidade em se interessar por objectos novos. Interrogamo-nos indefinidamente em ordem a saber se a filosofia está morta, se ela é possível por si própria; não é preciso fazer indefinidamente a filosofia da filosofia, mas há que sair dela para pensar em qualquer coisa, para romper esse lado de glosa e marginal, mesmo que seja no sentido muito forte que Derrida deu a essa palavra «margem», mas que volta sempre a escrever na margem dos grandes.

Foi essa, contudo, a tentativa da fenomenologia no início?

P.R.: Efectivamente, a tarefa era colocar-se frente a objectos e a fenómenos determinados, de forma a interrogar de modo regional as positivities, sem positivismo. Esta ausência de cuidado com as positivities inquieta-me na filosofia francesa contemporânea: ela deixa o campo livre a uma epistemologia que adopta as positivities dos outros; o exemplo brilhante é actualmente Granger que declara que a filosofia não tem objecto e que são as ciências que têm um objecto¹⁰. Eu creio ser necessário encontrar um objecto. Por exemplo: o que significa ser uma pessoa viva no mundo, que age, sofre, fala? Eu defenderia a ideia de uma antropologia filosófica, que é muitas vezes tratada com desprezo, nomeadamente pelos herdeiros de Heidegger que condenam uma leitura antropológica de Heidegger. Ao contrário, o que eu considero grandioso em Heidegger é a antropologia filosófica.

Não haverá, contudo, um aspecto positivo na crítica das antropologias filosóficas não explicitadas e em acto nas ciências humanas como, por exemplo, em Lévi-Strauss, ou ainda em Piaget? Trata-se das antropologias do «homem neuronal», que postulam um reducionismo fundamental.

P.R.: Sim, mas como denunciar o reducionismo, se não lhe pudermos opor certas positivities irreduzíveis? Todavia, o que eu mais criticaria não é tanto a ideia da morte do homem, como aquela outra da qual ela é a contrapartida: a ideia que o homem é recente. Na *Ética a Nicómaco* de Aristóteles, os livros 3 e 6 esboçam uma antropologia filosófica que visa mostrar como é ontologicamente possível a capacidade ética e política do homem. Que espécie de ser deverá ser o homem para que seja capaz de decisão e, por conseguinte, para que seja

⁹ John Rawls, *Théorie de la justice*, Paris, Le Seuil, 1987, Allan Bloom, *L'âme désarmée*, Paris, Julliard, 1987

¹⁰ G.G., *La connaissance philosophique*, Paris, Odile Jacob, 1988

igualmente um sujeito político? Uma filosofia política construída sobre o vazio de uma antropologia parece condenada a ser puramente processual, justamente aquilo de que se pôde acusar Rawls. Mas o argumento de Rawls apoia-se igualmente sobre o que ele chama as «convicções bem pesadas» (o que é uma boa tradução de *considered convictions*): estas baseiam-se, creio, sobre uma certa invariante da formalidade ética. Há convicções comuns: sempre soubemos que uma pessoa não era uma coisa, e a responsabilidade do filósofo é dizer quais são os traços diferenciadores que fazem que uma pessoa seja digna de respeito, muito simplesmente porque é uma pessoa. Quando se olha para as questões actuais de ética médica, elas mostram a fecundidade do formalismo kantiano para pensar estes problemas.

Desconfio da ideia hegeliana segundo a qual é preciso substituir o princípio moral pela *Sittlichkeit*, sob pretexto de que ela é vazia. E se esta é corrompida? A *Sittlichkeit* não impediu o acontecimento do nazismo: o que resistiu foi a *Moralität*, íntegra de algumas pessoas, como Bonhoeffer e outros, fundada sobre uma certa ideia de homem. Também desse ponto de vista, eu estaria em ruptura com a ideia heideggeriana de que houve uma só metafísica e que ela terminou. Creio, ao contrário, que existiram metafísicas e que nós temos sempre de escolher o nosso campo. Não vejo nada de ultrapassado na filosofia do passado. Há posições diversas, abertas por Renascimentos inesperados: quem pensaria que no século XII a Europa seria platónica? Eu aguardo o Renascimento.

Encontra aqui a reflexão de Lévinas?

P.R.: Devo-lhe muito, mas resisto em dois pontos: em primeiro lugar, no que respeita à ideia de que a ética deve fazer-se sem ontologia, sob pretexto tributário de Heidegger e talvez de Nietzsche para além de Heidegger. Não estou, de facto, certo de que a ideia de ser deva esgotar-se numa representação sinóptica, virtualmente totalitária, em todo o caso fechada sobre o Eu, e que o Outro deveria quebrar por meio de uma ruptura. Será que não existe uma ontologia possível do acto e da potência? Não será possível renovar esta ontologia falhada? A tradição filosófica conserva dela certos indícios, certas promessas, por exemplo com o conatus de Espinosa, ou o dinamismo leibniziano, ou ainda em Schelling. Não é preciso adaptar a ontologia à substância ou à essência. As ontologias disponíveis ou inacabadas podem ser apropriadas a alternativas éticas e articular-se com problemáticas da alteridade, como a de Lévinas.

A segunda resistência nasce do facto do primado da alteridade ser levado tão longe por Lévinas que tende a retirar ao «eu» toda a consistência. Quando Lévinas diz que a responsabilidade requer de mim uma passividade absoluta, que eu sou o receptor de um acto que não é meu e que não é preciso que essa passividade se transforme em acto porque eu tornar-me-ia o mestre, ele força-nos certamente a pensar por oposição à egologia husserliana, ao colocar a tónica num outro sentido. Mas, se não houvesse na subjectividade uma espécie de capacidade latente, como responder: «eis-me aqui»? Como poderia o outro despertar em mim uma resposta, se não houvesse na subjectividade uma espécie de latência capaz que é a de um agir? O que nos conduz à antinomia kantiana: o que é um sujeito capaz de fazer? Tais

são as minhas resistências, quando leio Lévinas. Elas exprimem ao mesmo tempo a minha dívida. Também eu luto contra a ideia de que eu sou o mestre do sentido. Escrevi-o falando de «cogito ferido».

Além disso, percebo em numerosos filósofos franceses uma tendência para esquecer as ciências humanas, o que me parece muito perigoso: quando a filosofia se exila relativamente às ciências constituídas, apenas pode entrar em diálogo consigo mesma. Ora, todas as grandes filosofias mantiveram diálogo com uma ciência: Platão com a geometria, Descartes com a álgebra, Kant com a física, Bergson com o evolucionismo. Para uma antropologia filosófica, os referentes são as ciências do homem. Desembaraçamo-nos de forma demasiado rápida das ciências constituídas com um argumento anti-positivista, que está a transformar-se num argumento preguiçoso. É preciso conquistar o direito de responder aos argumentos que julgamos positivistas. Se apenas oferecemos a auto-destruição da filosofia por si própria, deixamos o campo livre aos positivismos; hoje os cientistas vêm-se obrigados a fazer uma filosofia provisória, porque os filósofos abandonam o objecto filosófico. Isso inquieta-me: vejo nesta retirada simultaneamente uma arrogância e uma excessiva modéstia. Fico chocado com propostas como aquelas que abrem o livro de Lacoue-Labarthe por exemplo¹¹, sobre a impossibilidade de continuar a filosofia.

O discurso da nudez ética em Lévinas por um lado e, por outro, o discurso do fim da filosofia deixariam no meio um vazio que permite a reconquista pelas ciências de temas abandonados pela filosofia.

Existem, com efeito, objectos que são totalmente negligenciados, mesmo pela filosofia analítica, a partir do momento em que nos afastamos do campo da epistemologia. Por exemplo, o objecto do historiador: o que é um ser passado? Isto parece-me uma questão filosófica, já que o passado não é algo observável nem uma ficção: qual é então o seu estatuto? O que é «ter sido» para um acontecimento do qual continuamos a falar? O que está em jogo é o estatuto ontológico do passado enquanto tal. Tentei tratar de problemas deste género em *Temps et récit*¹² e não vejo razão para que eles tenham sido considerados obsoletos pela morte recente de um tipo de discurso. Ou então é preciso dedicar-se a outra profissão. Se lamentamos a falsificação da linguagem, é preciso dizer o que seria uma linguagem não falsificada. Se criticamos o domínio da técnica, o que seria então uma relação restaurada com a natureza? Sinto-me em oposição ao mesmo tempo contra aqueles que dizem que a filosofia está morta como temática e contra os que, como Lévinas, dizem que é preciso fazer uma filosofia sem temática. A minha convicção é que Lévinas diz outra coisa. O tipo de discurso que ele torna possível por meio das suas recusas é tão importante como aquilo que ele recusa. Ele restabelece um outro espaço em que podemos voltar a falar do «eu», da identidade, num discurso que pode apoiar-se nos trabalhos anglo-saxónicos consagrados à identidade pessoal. Exemplo: será a identidade o que não muda? Será que a ipseidade e a mesmidade se sobrepõem? O que significa a segunda pessoa, senão que ela é capaz de dizer «eu» por si mesma? Estamos aqui, rapidamente, em debate com a linguística, com a teoria dos deícticos, das significações auto-referenciais ou ainda com a distinção entre o intencional e o seu

¹¹ P. Lacoue-Labarthe, *La fiction du politique*, Bourgois, 1988

¹² Paul Ricoeur, *Temps et récit*, Paris, Le Seuil, 3 vol., 1983, 1984 e 1985

contrário. Os instrumentos linguísticos são inteiramente apropriados a este género de reflexões que sem isso estão condenadas a permanecer declarativas ou proclamadoras.

A este respeito, não vejo como se poderia constituir uma filosofia política e pensar a democracia, isto é, o regime que dá lugar aos conflitos e à negociação, logo o regime onde a participação na decisão é máxima, se não pudermos dizer o que é um ser de decisão. Este é um problema antropológico: o que é um ser que toma uma decisão, num contexto social, com outros, para além de si mesmo? Se eu digo que eu sou refém do outro, como pensa Lévinas, o que posso fazer? Que política fazer? Lévinas levou a valorizar o terceiro, isto é, o sem rosto. Eu entro em relação de justiça quando tenho deveres e direitos em relação a indivíduos que nunca irei encontrar: aqueles que separaram o meu correio e mo fazem chegar em vinte e quatro horas..., o laço social é feito de todos estes sem rosto. Qual é o estatuto do sem rosto? O a cada um que é o correlato de uma distribuição, o eu alemão que não é o *se*, como acontece na expressão «a cada um o que lhe é devido». Foi por causa do problema da justiça que me interessei por Rawls: como poderemos estabelecer uma relação de justiça no contexto de uma distribuição desigual? As distribuições desiguais não são todas moralmente equivalentes. Ora, onde poderá enraizar-se a ideia de que é preciso respeitar o parceiro mais desfavorável de uma distribuição desigual, se não se tivermos uma certa concepção da pessoa insubstituível?

Rawls afirma nas suas primeiras páginas que a justiça é a virtude das instituições. Há portanto uma irreduzibilidade do fenómeno das instituições: as regras do viver em conjunto não são dedutíveis nem da auto-posição de um sujeito e deste ponto de vista temos razão em invocar Lévinas, nem tão-pouco da injunção na segunda pessoa. Gostaria de ligar a reciprocidade na distribuição de tarefas ou papéis e a noção de «a cada um». A instituição distribui os papéis e gera assim o a cada um. Mas o operador da distribuição é diferente destes papéis. Encontraríamos o terceiro de Lévinas e ainda o Antigo Testamento: a viúva e o órfão, de que fala Lévinas. A viúva e o órfão não são forçosamente conhecidos, são situações sociais. Nas sociedades tribais uma viúva era aquela cujo marido não deixava um irmão para a desposar, logo aquela que não podia reentrar no sistema de parentesco. É o mesmo tipo do terceiro, o sem rosto por excelência. É para com ele que temos um dever de justiça. Enquanto as regras tribais funcionam, não precisamos de colocar a questão da justiça. As coisas não mudaram radicalmente. Ainda hoje, há os esquecidos da distribuição. Contudo, o que devia espantar-nos é pensarmos que eles têm um direito. Ora, onde se fundará este direito, senão no facto, sempre perceptível, de serem pessoas? Vai ser preciso por isso encontrar nelas os recursos e as capacidades de uma pessoa. Para isso precisamos dos conceitos de capacidade, de disposição que são novamente conceitos que pertencem a uma antropologia: e colocar em jogo recursos ontológicos como *dynamis*, *energeia*.

Quando diz que aí há qualquer coisa a pensar, será isso também motivo para a intervenção pública? Deverá o filósofo intervir na discussão pública?

Sim, embora o lugar apropriado não seja sempre o espaço público em sentido estrito. É sobretudo em lugares como a vida associativa, porque se trata da reconstrução de uma sociedade civil que não coincida com a sociedade política. Em relação ao quarto mundo são as acções de proximidade que são eficazes. Aqui somos confrontados com um objecto social muito mais complexo, para retomar as análises de Edgar Morin, do que todos os modelos que poderíamos aplicar-lhe para o corrigir: é necessário descrever o objecto complexo, mas intervir aí onde estamos. As estratégias globais são feitas de uma malha demasiado grossa, é preciso estratégias mais finas, que se baseiem nas relações de vizinhança, etc. Há recursos de generosidade adormecidos que é preciso despertar apostando em paixões, nas boas paixões.